
**A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇO NA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL DE UMA EMPRESA DE ENERGIA
SOLAR: UM ESTUDO DE CASO DA DANTAS ENERGIA**

DOI: 10.5281/zenodo.15268378

Igor Santos Barros¹

¹Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: igor.sbarros@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1793800637635268>

Syntia Gabriele Tiberi Lopes²

²Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará

E-mail: syntia.gtlopes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0365341624908261>

Maria Eduarda da Silva Baia³

³Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: eduardabaiasilva944@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6529787111617731>

Glória Maria Bezerra Nogueira⁴

⁴Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: gloria.nogueira1803@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5217281485471452>

Maria Clara Bezerra Nogueira⁵

⁵Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: mariaclara01812@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0059257401119282>

RESUMO: O crescimento da energia solar como alternativa sustentável à geração de eletricidade impulsiona a necessidade de processos internos mais eficientes nas empresas do setor. No Brasil, a alta incidência solar, somada a políticas públicas de incentivo, favorece a expansão da energia fotovoltaica, destacando o papel estratégico da gestão de ordens de serviço (OS). A empresa Dantas Energia, apesar de consolidada no mercado, enfrenta sérios desafios operacionais relacionados à falta de padronização, falhas nos registros e gestão ineficaz das OS, comprometendo a produtividade, o controle de insumos e a satisfação do cliente. Problemas como o preenchimento subjetivo das ordens, ausência de treinamento e falta de supervisão criam gargalos na rastreabilidade das atividades e dificultam a avaliação de desempenho e a tomada de decisão. Assim, evidencia-se a importância da automatização e digitalização dos processos, visando maior eficiência, transparência e integração entre setores. O estudo propõe a análise do fluxo atual das OS, identificação das falhas e a sugestão de melhorias com base em boas práticas operacionais. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com coleta de dados internos e análise por meio de softwares como Excel e Minitab, permitindo uma avaliação sólida e confiável. A adoção de um sistema informatizado representa, portanto, um avanço estratégico que pode alavancar o desempenho organizacional e garantir a competitividade da empresa no mercado de energia renovável.

Palavras-chave: Energia solar, Ordens de serviço, Padronização, Gestão empresarial, Eficiência operacional.

1. INTRODUÇÃO

Produzir eletricidade através da energia solar não é exatamente uma novidade, segundo Carvalho (2018) a conversão da luz solar em energia elétrica teve seus primeiros registros no início do século XIX, quando o físico francês Alexandre Edmond Becquerel realizou experimentos pioneiros que demonstraram o chamado efeito fotovoltaico, que é um fenômeno fundamental para o desenvolvimento da energia solar como a conhecemos hoje.

A energia solar consiste no aproveitamento da luz e do calor emitidos diariamente pelo Sol, os quais podem ser utilizados em diversas atividades do cotidiano. Esse tipo de energia é captada por meio de células fotovoltaicas, que realizam a conversão direta da radiação solar em energia elétrica, assim como a energia eólica, a energia solar é considerada uma fonte inesgotável, pois está constantemente disponível e não se esgota com o uso (SCHERER et al., 2015).

Em virtude disso, na atualidade, o setor tem se consolidado como uma das principais alternativas energéticas sustentáveis no cenário mundial, sendo uma alternativa promissora frente ao modelo tradicional de geração e distribuição de energia elétrica, a nível global, a principal fonte de energia utilizada na geração de eletricidade é originada de recursos fósseis e não renováveis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural (NASCIMENTO & ALVES, 2016), seguindo tal lógica, torna-se evidente a necessidade de fontes mais sustentáveis de geração de eletricidade.

No eixo Brasil, o avanço da energia solar é promissor, considerando a elevada incidência solar em praticamente todo o território nacional, Cauduro (2024) afirma em seu estudo que, atualmente, por conta do efeito estufa, a temperatura vem se intensificando cada vez mais na atmosfera causando um aumento na temperatura de algumas regiões, ademais, políticas públicas de incentivo, como o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), que é um mecanismo regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no Brasil, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que permite que consumidores de energia elétrica gerem sua própria energia a partir de fontes renováveis, como solar (ENEEL, 2021), o que impulsiona o crescimento do setor, democratizando o acesso à tecnologia.

Assim, com o aumento da demanda por soluções sustentáveis, tem-se conseqüente, o crescimento do número de sistemas instalados, tornando indispensável uma gestão eficiente das empresas relacionadas à instalação e ao suporte técnico desses sistemas, dessa maneira, evidencia-se que é necessário uma organização empresarial mais eficiente, portanto, a gestão

de Ordens de Serviço (OS) desempenha um papel estratégico, pois envolve o planejamento, registro, acompanhamento e controle das atividades realizadas, segundo Paranhos et al. (2024) uma OS exerce um papel fundamental ao documentar as atividades realizadas, fornecendo uma ampla gama de dados importantes para o funcionamento eficiente do ambiente organizacional, auxiliando na tomada de decisão e monitoramento das atividades empresariais.

Conseqüentemente, uma administração adequada das OS permite não apenas otimizar os recursos da empresa, mas também garantir um mapeamento dos serviços prestados, promover a satisfação dos clientes e assegurar o bom funcionamento dos sistemas ao longo do tempo.

Em síntese, constata-se que, embora a utilização da energia solar seja uma alternativa promissora no cenário energético, o crescimento exponencial do setor impõe novos desafios, especialmente no que tange à gestão eficiente das empresas responsáveis pela instalação e manutenção dos sistemas fotovoltaicos, o presente estudo propõe-se a investigar de forma aprofundada os desafios e as oportunidades relacionados à gestão de OS em uma empresa de energia solar.

2. PROBLEMÁTICA

Apesar do crescimento acelerado do setor de energia solar e da importância estratégica da gestão eficiente das ordens de serviço (OS), muitas empresas ainda enfrentam dificuldades operacionais, o que compromete diretamente sua produtividade e a qualidade do serviço prestado, Buzinaro e Oliveira (2023), em sua pesquisa, destacam a importância de adotar sistemas digitais para o gerenciamento de ordens de serviço como uma forma prática e estratégica de melhorar a produtividade de empresas prestadoras de serviço, no entanto, no contexto da empresa analisada, observam-se falhas significativas no gerenciamento das OS, especialmente no que diz respeito à sua geração, preenchimento e finalização.

A empresa analisada nomeia-se como Dantas Energia, criada em 2018, apresenta-se de frente no ramo de energia solar, por atuar em média, grande portes de projetos, que vão desde a área residencial até a comercial ou industrial, contudo, com crescimento robusto e exponencial de atuação no mercado, a empresa pretende inovar continuamente fornecendo soluções sustentáveis, entretanto, mesmo tendo alcançado grandes marcos técnicos e tendo realizado numerosos projetos, a empresa ainda enfrenta desafios significativos em termos de gestão de Ordem de serviço, que são fundamentais para garantir a organização, o controle e a qualidade dos serviços prestados.

Entre os principais problemas observados na rotina operacional da Dantas Energia, destaca-se, em primeiro lugar, a ausência de um modelo padronizado para o preenchimento e a finalização das OS, essa falta de padronização gera uma série de inconsistências nos registros, como informações incompletas, divergentes ou até mesmo ausentes, sendo assim, sem um modelo claro a ser seguido, cada colaborador preenche a OS de forma subjetiva, o que dificulta o entendimento posterior por outros setores e compromete a rastreabilidade das ações executadas, conseqüentemente, o monitoramento das atividades em campo se torna mais complicado, uma vez que os dados registrados não oferecem uma base sólida para a tomada de decisões ou para o acompanhamento em tempo real dos serviços prestados.

Ademais, percebe-se ainda uma carência clara de qualificação dos colaboradores em relação à importância e qual a devida forma de preenchimento destas ordens que, pela lógica, influencia diretamente na qualidade de informações inseridas, portanto, muitos profissionais, por não compreenderem o impacto que esses registros têm no desempenho da empresa, acabam tendo uma atitude de mera formalidade burocrática em relação ao processo, isso leva, conseqüentemente, ao preenchimento mecânico e às vezes apressado do mesmo, desprezando, muitas vezes, detalhes importantes e fundamentais, como datas, materiais utilizados, descrição do problema e solução aplicada, logo essa postura pode gerar retrabalho, dificultar a resolução de conflitos com clientes e atrapalhar o histórico de manutenção dos equipamentos.

Bem como, a ausência de uma supervisão ativa ou de mecanismos de cobrança eficazes dos responsáveis, contribuindo ainda mais para a desatenção quanto ao preenchimento das OS, logo a falta de acompanhamento contínuo, de metas bem definidas ou feedbacks de uso das ordens, faz com que permanentemente se cometam erros e omissões, tornando-se, com o tempo, parte da cultura da empresa, assim, a ausência de fiscalização e orientação contínua favorece a manutenção de práticas informais, descentralizadas e ineficientes, que enfraquecem o controle sobre as operações.

Dessa série de falhas resulta uma gama de conseqüências adversas que comprometem o desempenho da empresa, onde em primeiro lugar, há uma grande dificuldade em acompanhar com precisão a execução das tarefas, já que as informações registradas são insuficientes ou estão fora do padrão necessário para análise, assim prejudicando a identificação de gargalos operacionais, a distribuição adequada de tarefas e a medição da produtividade individual ou em equipe.

Outro impacto significativo é a perda de controle sobre os insumos utilizados, uma vez que os controles falhos dificultam o rastreamento do uso de materiais, peças e equipamentos;

isto pode ocasionar desperdícios, compras não necessárias, além de dificultar o planejamento de estoques e do orçamento, assim, tornando muito difícil, com precisão, avaliar o desempenho das equipes técnicas, pois não existem dados, seja em quantidade ou em confiabilidade, para medir indicadores, como o tempo médio de execução ou a qualidade do serviço ou a taxa de retrabalho. Essa lacuna impossibilita a implementação de políticas de incentivo, de capacitação ou de melhoria contínua.

Diante disso, fica claro que é necessário dispor de um sistema eficaz, integrado e automatizado para gerir as ordens de serviço, de modo a unificar informações, padronizar processos e permitir o monitoramento em tempo real das operações, nesse sentido, de acordo com Zati et al. (2023) reforçam que o processo de expedição da ordem de serviço é peça-chave para a eficiência operacional, pois influencia diretamente na agilidade, qualidade e padronização das atividades dentro das empresas prestadoras de serviço.

3. JUSTIFICATIVA

O rápido crescimento do setor de energia solar no Brasil levou à criação de novos negócios e aumentou o número de projetos instalados em todo o país, na tabela abaixo, é possível observar a porcentagem da utilização de fontes de energia renovável no Brasil.

Tabela 01 - Percentual de fontes renováveis no Brasil em 2025.

Fonte	Quantidade	Potência (kW)	%
Biomassa	646	17.663.503,45	8,41
Hídrica	1.330	109.962.613,21	52,35
Solar	19 Mil	17.666.816,89	8,41
Eólica	1.114	33.352.153,86	15,88
Undi-elétrica	(Em branco)	(Em branco)	(Em branco)

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Com esse avanço pelo uso da energia solar destaca-se a necessidade de profissionalização e aprimoramento dos processos internos, especialmente em áreas operacionais onde a gestão de serviços eficaz é crucial para que a empresa analisada, que atua em projetos de médio e grande porte desde 2018, possui certa falta de padronização e um falho controle rigoroso das ordens de serviço, o que pode afetar diretamente a qualidade do serviço prestado, bem como o fluxo de trabalho e o atendimento ao cliente.

A medida que as empresas se esforçam para tornar-se mais eficientes e organizadas, o uso de sistemas de informação para gestão de ordens de serviço torna-se cada vez mais

importante para abandonar métodos manuais, como formulários em papel e ativos físicos, não apenas economiza recursos, mas também melhora a eficiência, a confiabilidade e o controle sobre os processos internos como formulários em papel e ativos físicos, não apenas economiza recursos, mas também melhora a eficiência, a confiabilidade e o controle sobre os processos internos, segundo Serra (2015), a substituição de sistemas manuais por digitais melhora o armazenamento de dados, elimina o uso de papel e expande as capacidades de gerenciamento de serviços, como controle remoto de solicitações, geração de relatórios e notificações automatizadas.

Um dos maiores obstáculos que a empresa enfrenta reside na falta de um sistema unificado e informatizado para a administração das ordens de serviço, além da vulnerabilidade atual no gerenciamento dessas ordens afeta diretamente a produtividade, a rastreabilidade das tarefas e a satisfação dos clientes, tendo em vista que a ausência de padronização, juntamente com a escassez de treinamento dos funcionários e a falta de mecanismos de supervisão, leva a ordens mal executadas, perda de informações vitais e problemas na comunicação entre os departamentos.

“O sistema de ordem de serviço tem como objetivo auxiliar a gerência no tocante aos serviços realizados dentro da empresa [...], gerenciar as execuções de serviço, gerar relatórios e controle de materiais e funcionários” (REIS, 2010), O autor reconhece esses benefícios ao afirmar que a implementação de um sistema digital permite consolidar os dados das execuções de serviço de forma rápida, organizada e estratégica, assim, sendo notável, que o gerenciamento de ordem de serviço é uma ferramenta crucial para formalizar, estruturar e supervisionar a realização de tarefas, permitindo um planejamento mais eficaz das atividades e gerenciamento dos recursos envolvidos quando adequadamente organizada, ela se transforma em um instrumento estratégico, capaz de aprimorar o rendimento da organização e assegurar uma tomada de decisões mais precisa.

Além disso, o uso de tecnologias voltadas à automação empresarial é um caminho natural para empresas que buscam maior eficiência e competitividade, segundo Barbosa e Silva (2023), automação desse processo promove maior eficiência na gestão, reduz perdas de informação e contribui para a transparência nas operações e a informatização dos processos operacionais permite não apenas a redução de erros e desperdícios, mas também maior agilidade na execução das tarefas e aumento da confiabilidade dos dados, tendo em vista esse cenário, a adoção de um sistema informatizado de gestão de OS representa um avanço significativo para a Dantas Energia, promovendo mais controle, padronização e integração entre os setores.

Assim, levando em conta os problemas detectados na Dantas Energia, este estudo se justifica ao sugerir aprimoramentos tangíveis na maneira como a empresa gerencia suas ordens de serviço, além disso, objetivo não é apenas solucionar questões internas, mas também consolidar sua reputação junto aos clientes e ao mercado como um todo, com o crescimento do mercado de energia solar, torna-se crucial que as empresas apliquem investimentos em eficiência operacional e personalização dos seus processos, com o objetivo de satisfazer as demandas cada vez maiores do público consumidor.

Nesse sentido, este estudo visa não só oferecer soluções práticas para a empresa em análise, mas também estimular a discussão acerca da relevância da administração eficaz de ordens de serviço para o desempenho e o desenvolvimento sustentável das entidades no ramo de energia renovável.

4. OBJETIVO

4.1. Objetivo geral

Analisar o processo de gestão de ordens de serviço em uma empresa de energia solar, identificando falhas relacionadas à perda de registros, falta de padronização e ausência de informações detalhadas, com o intuito de propor melhorias que tornem o processo mais eficiente, rastreável e alinhado com as boas práticas operacionais.

4.2. Objetivos específicos

- Mapear o fluxo atual de emissão, agendamento e registro das ordens de serviço realizadas pela empresa;
- Identificar as principais causas da perda de ordens de serviço e da ausência de informações específicas nas OS registradas;
- Analisar os impactos operacionais e administrativos da má gestão das ordens de serviço, tanto para a empresa quanto para os clientes;
- Propor melhorias no processo de abertura, execução, categorização e fechamento das ordens de serviço, com base em práticas de padronização e controle.

5. METODOLOGIA

A proposta da pesquisa foi realizar uma análise qualitativa dos dados obtidos através das reuniões com o proprietário da empresa, com o objetivo de compreender os processos

internos e identificar os principais pontos críticos relacionados ao tema estudado. Essa etapa foi essencial para direcionar a pesquisa e garantir que a abordagem estivesse alinhada com a realidade operacional da organização, ademais, teve-se a coleta de dados, que foi feita diretamente com a empresa, utilizando registros internos e observações de campo, e para garantir a fundamentação teórica adequada, foi realizada uma pesquisa na literatura técnica e científica, permitindo embasar as análises e contextualizar os problemas identificados dentro de padrões reconhecidos.

No que diz respeito ao tratamento dos dados, utilizou-se o software Microsoft Excel para organização, tabulação e elaboração de tabelas de apoio, o que facilitou a interpretação e comparação entre diferentes variáveis, já a construção dos gráficos e análises estatísticas foi realizada por meio do software Minitab, reconhecido por sua eficiência em processos de controle e análise de qualidade. Essa abordagem integrada, envolvendo coleta prática, fundamentação teórica e uso de softwares específicos, proporcionou uma análise sólida e alinhada com os objetivos da pesquisa, contribuindo significativamente para a confiabilidade dos resultados obtidos.

6. ANÁLISES ATUAL E IMPACTOS OBSERVADOS

O surgimento de novas empresas que realizam serviços de sistemas fotovoltaicos tem crescido bastante, segundo Casarin (2024), o setor de energia solar no Brasil deverá encerrar o ano de 2024 com aproximadamente 3,7 mil novas empresas dedicadas à instalação de sistemas fotovoltaicos voltados à geração distribuída. Assim, com o crescimento acelerado do setor, evidencia-se também a necessidade de cada organização realizar o acompanhamento operacional, o que impacta diretamente a eficiência e a qualidade do serviço prestado, com isso, a presente análise teve como base um total de 122 amostras de Ordens de Serviço distintas, registradas no período entre 09 de julho de 2024 e 10 de abril de 2025, assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar a consistência e a qualidade no preenchimento das OS por parte das equipes operacionais da empresa do setor de energia solar, identificando possíveis falhas que comprometam a gestão de dados técnicos e operacionais.

Figura 01 - Preenchimento das ordens de serviço no período de 10 meses

Fonte: Os autores, 2025.

Nos meses de setembro, outubro e março, observou-se um desempenho excelente, com 100% das tarefas finalizadas, tal índice de efetividade aponta para uma alta eficiência operacional, demonstrando que, nesses períodos, os processos internos funcionaram de forma coesa, em contrapartida, os meses de agosto (83,3%), novembro (87,5%) e dezembro (80%) apresentaram um desempenho regular, com índices ainda positivos, mas que evidenciam a existência de ocorrências não resolvidas, ainda mais, é verificado em janeiro (37,5%) e fevereiro (45,5%), que concentram os piores índices de finalização, já que nesses dois meses, a quantidade de tarefas não finalizadas supera a de finalizadas.

Figura 02 - Comparativo das equipes responsáveis pelo preenchimento das ordens de serviço

Fonte: Os autores, 2025.

Com um total de 112 ordens de serviço registradas no período de 09/07/2024 até 10/04/2025, a Dantas Energia representa a maior parte da carga operacional com 95 OS realizadas nesse período, sendo responsável por aproximadamente 78% dos atendimentos, por outro lado, a equipe terceirizada responde por 27 OS, o que equivale a cerca de 22% do total, esses números evidenciam que a responsabilidade pelo preenchimento e finalização correta das OS recai, em sua maioria, sobre a equipe interna da Dantas Energia, uma vez que é ela quem executa a maior parte das demandas, evidenciando a falta de alinhamento entre execução e controle administrativo.

Figura 03 - Comparativo da equipe que inicia e não inicia as OS na empresa

Fonte: Os autores, 2025.

Segundo os dados apresentados, das 122 ordens de serviço emitidas, apenas 22 foram devidamente preenchidas, o que corresponde a aproximadamente 18% do total, em sua maior parte, cerca de 82%, foi preenchida de forma incorreta ou sequer foi registrada de maneira válida, tal discrepância tem origem, principalmente, na atuação da Equipe Dantas, responsável por 95 ordens de serviço, das quais apenas 22 foram corretamente completadas, a Equipe Parceira, por sua vez, não preencheu corretamente nenhuma das 27 ordens atribuídas a ela.

No eixo da empresa analisada, evidencia-se uma má gestão das ordens de serviço, especialmente no que diz respeito ao preenchimento incorreto ou à não finalização dessas ordens por parte dos colaboradores em campo, haja vista o anterior, essa falha compromete o controle e o tratamento adequado dos dados, gerando distorções no sistema que apontam ordens como pendentes ou em atraso, mesmo quando já foram concluídas na prática.

Além disso, isso causa impactos financeiros direto, já que OS não finalizadas corretamente podem atrasar a emissão de notas fiscais e o faturamento, o que acaba afetando o fluxo de caixa

da empresa, e em situações mais críticas, essas falhas quando ocorrem com frequência, se acumulam ao longo do tempo, dificultando a rastreabilidade de informações e exigindo retrabalho por parte da equipe administrativa.

Outro prejuízo relevante na empresa é o desgaste na imagem institucional da mesma, já que os clientes podem acompanhar os serviços por meio do sistema, e a falta de preenchimento das OS causa falsas atualizações de status, com isso, eles podem interpretar a falta de retorno como desorganização e descaso por parte da organização, gerando assim uma percepção negativa, que afeta diretamente a confiança do consumidor, gerando perdas em termos de fidelização e reputação no mercado.

Portanto, é evidente que a má gestão das ordens de serviço vai muito além de um simples erro de preenchimento, por outro lado, se trata de uma falha estrutural que compromete a integridade das informações e afeta todas as áreas da empresa.

7. PROPOSTA DE MELHORIA

A eficiência operacional de uma empresa está diretamente ligada à clareza de seus processos internos, sendo o correto preenchimento e finalização das Ordens de Serviço (OS) uma etapa fundamental nesse contexto, a fim de aprimorar essa prática, algumas propostas de melhoria podem ser implementadas, visando não apenas corrigir falhas, mas também fomentar uma cultura organizacional mais comprometida e consciente.

Em primeiro lugar, destaca-se a importância do treinamento e capacitação contínua, já que os erros recorrentes no preenchimento das OS muitas vezes decorrem mais da falta de entendimento do que de negligência por parte dos colaboradores, dessa forma, treinamentos práticos, acompanhados de materiais de apoio como manuais rápidos e cartilhas (em formatos físico e digital), podem facilitar o aprendizado e padronizar os procedimentos, além disso, rodadas de feedback ajudam a reforçar a relevância dessa atividade e oferecem oportunidade de esclarecimento de dúvidas.

Outro ponto essencial está na responsabilização e na criação de uma cultura de compromisso, e para garantir maior controle e engajamento, cada OS deve ter um responsável direto identificado no sistema, essa medida promove maior responsabilidade individual, assim, a adoção de bonificações ou penalidades associadas ao desempenho pode incentivar o cumprimento correto das tarefas. Reuniões periódicas também são recomendadas para expor os impactos dos erros ou atrasos.

Além disso, a elaboração de instruções de trabalho se mostra uma estratégia eficaz para

garantir a uniformidade na execução das atividades, pois a criação de documentos detalhados, com o passo a passo do preenchimento das OS, contribui para reduzir interpretações equivocadas e serve como material de consulta constante, para complementar esse recurso, a produção de vídeos explicativos pode reforçar a compreensão, principalmente para colaboradores com maior dificuldade de entendimento.

Assim sendo, a Dantas Energia pode também aplicar ferramentas na área da gestão da qualidade para melhorar seus processos e garantir o bom funcionamento de suas atividades, como por exemplo, um mapeamento do processo das ordens de serviço na organização, como demonstrado no fluxograma abaixo:

Figura 04 - Fluxograma do processo interno das ordens de serviço.

Fonte: Os autores, 2025.

O fluxograma apresentado descreve, o fluxo operacional que deve ser adotado para a prestação de serviços técnicos, desde o primeiro contato com o cliente até a finalização do atendimento e faturamento, a estrutura segue uma sequência lógica, garantindo organização, rastreabilidade e qualidade em cada etapa do processo, que tem início com a solicitação de serviço, onde são coletadas informações essenciais para o agendamento e preparação técnica, em seguida, a OS é gerada, formalizando a demanda e direcionando a equipe responsável, depois, se tem a execução, que ocorre no local do cliente, com registro de evidências e preenchimento da OS ao final, após validação pela supervisão técnica, são gerados relatórios, nota fiscal e cobrança, garantindo controle, eficiência e transparência em todo o atendimento.

Ademais, existem muitas OS que continuam marcadas como pendentes no sistema,

mesmo tendo sido concluídas há meses, a utilização do método dos 5 Porquês, que permite identificar a origem dessa falha e propor ações corretivas eficazes se torna indispensável para minimizar a problemática.

Figura 05 - Aplicação da metodologia dos 5 Porquês.

Aplicação dos 5 Porquês
1. Por que o sistema indica que a OS está pendente? Porque os colaboradores não finalizam corretamente o preenchimento da OS no sistema após a conclusão do serviço.
2. Por que os colaboradores não finalizam o preenchimento corretamente? Porque não há responsabilidade dos colaboradores sobre preenchimento das OS para que seja considerada encerrada no sistema.
3. Por que não há clareza sobre os campos obrigatórios? Porque o sistema não possui validações automáticas que impeçam o avanço ou encerramento sem o devido preenchimento.
4. Por que o sistema não possui essas validações? Porque, na fase de implantação ou atualização do sistema, não foram definidos critérios técnicos obrigatórios para o fechamento de uma OS.
5. Por que esses critérios não foram definidos na implantação do sistema? Porque não houve um mapeamento detalhado dos processos da equipe de campo e suas interações com a equipe administrativa

Fonte: Os autores, 2025.

A partir dessa análise, fica evidente que a raiz do problema está na falta de integração entre o processo operacional e o sistema digital, somada à ausência de padronização e validações obrigatórias, juntamente com o fator interesse dos colaboradores em realizar o correto preenchimento das OS, que de certo modo, acabam por omitir informações essenciais ou simplesmente não concluir a atividade no sistema, o que gera impactos diretos nos indicadores de desempenho.

Em suma, a Dantas Energia é uma empresa de futuro promissor, com as adequações imprescindíveis a mesma será capaz de melhorar, significativamente, seus processos internos, bem como sua atuação no ramo de energia solar, a partir desse contexto, Valadares (2019), evidencia que diante da constante expansão do setor de energia solar, as empresas têm intensificado seus esforços no desenvolvimento de soluções que conciliam acessibilidade econômica com a personalização dos produtos, a fim de atender de maneira mais eficaz às particularidades do público consumidor, logo, a empresa deve utilizar os métodos e estratégias apropriados para que cada desafio que venham acontecer sejam enfrentados e sanados.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo permitiu compreender como a gestão das ordens de serviço impacta diretamente o desempenho, a estrutura e a reputação da Dantas Energia, empresa do setor de energia solar, tal análise identificou falhas recorrentes, como desorganização, carência

de treinamento e ausência de sistemas de supervisão, que comprometem a eficiência dos processos, a satisfação do cliente e os resultados da empresa.

Diante desse cenário, foram propostas melhorias como capacitação contínua, definição clara de diretrizes e responsabilidades, além da adoção de ferramentas digitais que integrem os setores e viabilizem o monitoramento em tempo real. Tais medidas visam otimizar a gestão, reduzir erros, fortalecer a comunicação interna e elevar a qualidade dos serviços, contribuindo para a profissionalização e o fortalecimento da empresa no mercado.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021. **Estabelece as regras e condições gerais para o fornecimento de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional.** Brasília, DF: ANEEL, 2021. Disponível em: <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.html>. Acesso em: 10 abr. 2025.

BUZINARO, Maycon Paschoal; OLIVEIRA, Rogério Leandro Silva. Sistema de gerenciamento de ordem de serviço na web: aprimorando a eficiência nos processos de serviço. **VII Simpósio de Tecnologia da FATEC Jales, Jales/SP, 5 dez. 2023.** Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/16702/1/analise_e_desenvolvimento_de_sistemas_2023_2_maycon_paschoal_buzinaro_sistema_de_gerenciao_de_ordem_de_servico_na_web.pdf. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

CARVALHO, Alisson Bruno Souza. A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS. **Revista Científica Semana Acadêmica.** Fortaleza, ano MMXVIII, Nº. 000143, 19/11/2018. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/viabilidade-de-implantacao-do-sistema-de-geracao-de-energia-eletrica-atraves-de-paineis>. Acesso em: 08 de abr. de 2025.

CARVALHO, Ivanilton Santos. "ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E CONSCIENTIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/63799/1/IVANILTON_SANTOS_CARVALHO.pdf. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

CASARIN, Ricardo. Brasil deve fechar 2024 com 3,7 mil novas empresas de instalação de energia solar. **Portal Solar, 28 nov. 2024.** Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/noticias/negocios/empresas/brasil-deve-fechar-2024-com-3-7-mil-novas-empresas-de-instalacao-de-energia-solar>. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

CAUDURO, Arthur Carvalho. **Colégio João Paulo I – Unidade Sul.** Causas E Consequências Do Aquecimento Global. Disponível em: <https://out.jpsul.com.br/wp-content/uploads/2025/02/ARTHUR-CARVALHO-CAUDURO.pdf>. Acesso em: 09 de abr. de 2025.

FERREIRA, Arnaldo Silveira dias. **Sistema de gerenciamento de ordem de serviço on-line para uma oficina mecânica.** 2011. Disponível em: <https://repositorio.feituverava.com.br/srv-c0002-s01/api/core/bitstreams/e120f3e6-2a12-45ec-9bdc-97fb777288f7/content>. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

NASCIMENTO, Raphael Santos do; ALVES, Geziele Mucio. Fontes alternativas e renováveis de energia no Brasil: Métodos e benefícios ambientais. **XX Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, XVI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação e VI Encontro de Iniciação à Docência–Universidade do Vale do Paraíba**, 2016. Disponível em: https://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2016/anais/arquivos/0859_1146_01.pdf. Acesso em: 08 de abr. de 2025.

PARANHOS, Isadora Rodovalho et al. Aplicativo de gestão de ordens de serviço de manutenção corretiva. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 6, p. e4633-e4633, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/4633>. Acesso em: 10 de abr. de 2025.

REIS, Cláudio Francisco dos. Sistema de Ordem de Serviço. 2010. **Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA, Assis, 2010**. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0811060056.pdf> Acesso em: 12 de abr. de 2025.

Ribeiro, V. C., Camões, R. J. da S., & Araujo, A. R. de. (2019). Avaliação de Sistemas de Ordem de Serviço: Estudo de caso em Unidade Militar. **TECNOLOGIAS EM PROJEÇÃO**, 9(2), 18–35. Recuperado de <https://projecaociencia.com.br/index.php/Projecao4/article/view/1139>. Disponível em: <https://projecaociencia.com.br/index.php/Projecao4/article/view/1139/955>. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

SERRA, Lucas Matheus Souza. Desenvolvimento de um sistema de ordem de serviço multiplataforma utilizando um web service. 2015. **Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, SP, 2015**. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/447/1/20152S_SERRALucasMatheusSouza_CD2450.pdf. Acesso em: 12 de abr. de 2025.

VALADARES, Patrícia Nazareth. **A energia solar e os desafios para sua consolidação no Brasil e no mundo**. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/28488/1/EnergiaSolarDesafios.pdf>. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

ZATI, Bianca Aparecida et al. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE QUALIDADE 5S PARA APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO EM UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. **Revista Científica Unilago**, v. 1, n. 1, 2017. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/447/1/20152S_SERRALucasMatheusSouza_CD2450.pdf. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

ZATI, Bianca Aparecida; SANTOS, Wellen Francine Barbosa dos; CALDEIRA, Elizangela; FONSECA, Bruna Grassetti. **Proposta de aplicação da ferramenta de qualidade 5S para aperfeiçoamento do processo de expedição de ordem de serviço em uma empresa prestadora de serviços de água e esgoto. UNILAGO**, 2023. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/35/32>. Acesso em: 11 de abr. de 2025.